

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

NEMIS TILIDA PREDLOGLARNING TAVSIFLANISHI

Ilmiy rahbar: prof. **A.A.Yaxshiyev**

Atadjanova Mashhura Baxtiyarovna,

Kurbanova Zulayxo Kuranbayevna,

Kurbanova Bibijon,

Babajanova Nargiza,

Gulimmativa Rashida.

Urganch Davlat Universiteti 2-bosqich magistratura talabalari

Annotatsiya. Maqolada hozirgi zamon nemis tili tizimida predloqlarning ishlatilishi, ularning semantik turlarga bo'linishi va o'zbek tilida ifodalanishi haqida fikr yuritiladi. Jumladan, predloqlarning so'z turkumlari bilan sintaktik munosabatlari turli xil misollar orqali tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar. predlog, finale Präpositionen, konditionale Präpositionen, kausale Präpositionen, konzessive Präpositionen, lokale Präpositionen, modale oder instrumentale Präpositionen.

Annotation. The article discusses the use of prepositions in the modern German language system, their division into semantic types and their expression in the Uzbek language. In particular, the syntactic relations with word groups are analyzed through various examples.

Keywords: preposition, final prepositions, conditional prepositions, causal prepositions, concessive prepositions, local prepositions, modal or instrumental prepositions.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestr:1070589>

Аннотация: В статье рассматривается употребление предлогов в системе современного немецкого языка, их деление на семантические типы и их выражение в частности на различных примерах анализируются синтаксические отношения предлогов со словосочетаниями.

Ключевые слова: предлог, конечные предлоги, условные предлоги, каузальные предлоги, уступительные предлоги, местные предлоги, модальные предлоги или инструментальные предлоги.

Predloglar haqida mutaxasislarning turli xil fikrlari mavjud. Predloglar yordamchi soʻzlardan biri boʻlib, gapda mustaqil holda qoʻllanilmaydi. Gap boʻlagi boʻlib kela olmaydi. Predlog oʻzi bogʻlab kelgan soʻzni boshqa soʻz bilan sintaktik aloqaga kiritadi va uni boshqaradi. Predlog oʻzi bogʻlagan soʻzni boshqarib kelganda, oʻzining leksik maʼnosini saqlab qoʻladi.

Predloglar oʻzgarmasdir, yaʼni u shaklini oʻzgartirmaydi, lekin keyingi ot yoki olmoshning holatini boshqaradi. Gapda predloglar yolgʻiz ishlatilmaydi, predlogli gaplarning asosiy qismini tashkil qiladi. Koʻplab predloglar tarkibida demonstrativ partikellar bilan bogʻlangan: hier (hier-an, -auf, -bei, -durch, -nach, -von u.a.), da (da-bei, -durch, -hinter, -mit, -nach, -von u.a.), dar (dar-an, -auf, -in, -über), wo (wo-bei, - mit; wo-r-an, -auf, -in, -über).

Predloglar semantik xususiyatiga koʻra quyidagi turlarga ajratiladi. Finale Präpositionen: um-willen, zwecks; kausale Präpositionen: dank (dank deiner Hilfe), halber (der Einfachheit halber), wegen (wegen dieses Vorfalls); konditionale Präpositionen: bei (Bei gutem Wetter machen wir einen Spaziergang.); konzessive Präpositionen: trotz (trotz aller Widrigkeiten); lokale

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Präpositionen: auf, bei, hinter, in, neben, unter, über; modale oder instrumentale Präpositionen: mit (mit freundlichen Grüßen – modal; mit Kohleheizen – instrumental); temporale Präpositionen: in (in zwei Tagen), um (um 8 Uhr), nach (nach dem Krieg). Semantik xususiyatga ko'ra predloglar quyidagicha ham bo'linadi: adversative (entgegen, wider); distributive (pro, à); konsekutive (zu); kopulative (außer, neben); partitive (von); restriktive (außer, ohne).

Sintaktik xususiyatiga ko'ra, predloglar so'z va so'z turkumlarini bog'laydi, (der Stuhl – das Fenster → der Stuhl am Fenster) va gap ichida keladi. Predloglar tarixiy kelib chiqishi va grammatik darajasiga ko'ra ham bo'linadi.

Predloglar vazifasiga ko'ra guruhlarga bo'linadi. Gaplarda makon yoki zamon munosabati predloglari ko'p uchraydi, lekin sabab yoki modal munosabat predloglari ham tez tez qo'llaniladi. Predloglar vazifasiga ko'ra; Lokale Präpositionen (xona, joy, yo'nalishni ifodalashda ishlatiladi) an (an der Wand hängen), auf (auf dem Pferd sitzen), bei (beim Gepäck bleiben), gegenüber (gegenüber dem Rathaus stehen), hinter (hinter jemandem sitzen), in (in Berlin leben), neben (keinen Konkurrenten neben sich dulden), über (500 m über dem Meer), unter (unter einer Decke liegen), vor (vor dem Eingang warten), zu (die Tür zu meinem Zimmer), zwischen (zwischen dem Schreibtisch und dem Regal steht die Lampe); Temporale Präpositionen (vaqtni va davomiylikni ifodalashda ishlatiladi) ab (ab Mai), an (an einem Wintermorgen), auf (auf einmal), aus (aus dem 12. Jahrhundert), außerhalb (außerhalb der Sprechzeit), bei (bei Tag und Nacht), binnen (binnen einer Woche), bis (bis heute), durch (durch das ganze Jahr), für (für zwei Wochen), gegen (gegen Mittag), gelegentlich (gelegentlich seines Besuches) in (in einem Jahr), inmitten (inmitten der Woche). Modale

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Präpositionen abzüglich (abzüglich der Anzahlung), (an)statt ((An)statt nach Mexiko fahre ich nach Spanien.), anstelle (anstelle seines Bruders), auf (sich auf Deutsch unterhalten), aus (aus Holz), ausschließlich (ausschließlich Steuern), außer (außer allem Zweifel), bei (bei guter Gesundheit sein), bis an (bis an das Ende), bis auf (bis auf den letzten Platz), bis zu (bis zum letzten Atemzug), einschließlich (einschließlich der Steuer); Kausale Präpositionen (sabab, maqsad, holatni ifodalashda ishlatiladi) angesichts (angesichts des Todes), anlässlich (eine Feier anlässlich seines Geburtstages), auf (auf einen Einspruch), aus (aus Übermut), behufs (veraltet - behufs des Neubaus), bei (bei dieser Hitze), betreffs (betreffs des Neubaus), bezüglich (bezüglich seines Planes), dank (dank seiner Hilfe); Neutrale (leere) Präpositionen deyarli barcha sodda predloglar ma'nosiz va ma'no jihatdan neytraldir. Ular fe'l, ot yoki sifat tomonidan talab qilinishi mumkin va o'zining ma'nosiga ega emas, masalan achten auf, hoffen auf, lachen über, sich ärgern über, leiden unter. Genitiv kelishigini talab qiladigan yoki genitive va dativ kelishiklari orasida o'zgarib turadigan predloglar artikel talab qilmaydi. Boshqa hollarda predloglar artikel bilan uchraydi, masalan bei + dem → beim, von + dem → vom, zu + dem → zum, zu + der → zur.

Odatda predloglar ot, sifat, mahalliy qo'shimcha va fe'l kabi nutqning boshqa qismlaridan leksiklashuv jarayoni orqali rivojlanishi mumkin, deb taxmin qilinadi. Bu jarayonda oldingi konkret, fazoviy ma'nolar ko'pincha vaqtinchalik va/yoki mavhum ko'chirilgan ma'nolarga aylanadi.

Predloglar mustaqil so'z turkumlaridan ham hosil qilinadi. So'z turkumlaridan hosil qilingan predloglardan biri dank - biror ijobiy narsani bildiruvchi otlar bilan bog'langan sabab predlogi (Er gewann das Rennen dank seiner großen

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peectp:1070589>

Erfahrungen.) Dank salbiy narsani bildiruvchi ot bilan bog‘langan bo‘lsa, u istehzo bilan ifodalanadi Dank seiner Unpünktlichkeit erreichten wir den Zug nicht mehr.) "Dank sei..." iborasidagi ot (der Dank) dan olingan dank predlogdir. Ushbu misloda predlog genitive pluralda ifodalangan, ihre Amtszeit brachte sie nicht zu Ende, stattdessen widmete sie sich der Tea-Party-Bewegung, deren Sprachrohr sie wurde – vor allem dank der Medien. Der Umzug war völlig unproblematisch, dank diesem Artikel als Vorablektüre, gapida predlog dativ kelishigida birlikda ifodalangan.

Ot turkumlari bilan ifodalangan predloglar ba'zan bog'lovchi va ergash gap yordamida ham ifodalanishi mumkin, masalan Bei Nässe bitte langsam fahren! Wenn es nass ist, bitte langsam fahren!

Predloglar fe'l prefikslari sifatida ham paydo bo'lishi mumkin, masalan, abstellen, übersetzen, unterstellen, einlegen, durchsetzen, zuhängen, umwickeln, aufkleben, umhüllen. Ularning 2 ta turi farqlanadi, ajraluvchi va ajralmaydigan prefix bilan ifodalangan predlog, masalan der Angestellte klebte ein Etikett auf. Christo umhüllte den Reichstag.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak nemis tilida predloglar so'z turkumlaridan va mustaqil so'zlardan ham hosil qilinadi va gapda yolg'iz ishlatilmaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. BERGMANN, Rolf; PAULY, Peter; STRICKER; Stefanie. Einführung in die deutsche Sprachwissenschaft. 4., überarb. und erw. Aufl. Heidelberg: Winter, 2005
2. Duden : Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. 8., überarbeitete Auflage. Berlin: Dudenverlag, 2009

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

3. ENGEL, Ulrich. Deutsche Grammatik. 2., durchges. Aufl., Neubearb. München: Iudicium, 2009
4. internet sahifalari.

